

Os bancos centrais e a “requeitada” política monetária conservadora ou Como elevar a taxa de lucro, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária¹

Glaudionor Gomes Barbosa²

Resumo

Este artigo apresenta um debate fundamental que envolve a questão do papel dos bancos centrais nas economias capitalistas contemporâneas. O ponto de partida é a decisão do Banco Central brasileiro de elevar a taxa de juros frente aos bancos centrais dos países desenvolvidos que não o fizeram, mesmo concordando todos com a referida política em geral. O trabalho sustenta uma visão crítica contra a decisão do Banco Central do Brasil e questiona seus alegados motivos. Critica, também, a política de elevação das taxas de juros sem nenhum elemento que prove ser a elevação de preços causados pela demanda. Utiliza-se do materialismo histórico para mostrar, através da obra *Salário, Preço e Lucro* de Marx que os salários não são agentes da inflação e é um dever dos trabalhadores lutarem por perdas em seus rendimentos. Dois resultados devem ser destacados: os salários não podem gerar inflação; a política de juros altos visa elevar a taxa de lucro, reduzir os salários, aumentar o desemprego e reforçar o controle sobre a classe operária.

Palavras-chaves: Banco Central; Juros; Inflação; Lucros; Salário.

Abstract

This article presents a fundamental debate involving the issue of the role of central banks in contemporary capitalist economies. The starting point is the decision of the Brazilian Central Bank to raise interest rates compared to the central banks of developed countries that did not do so, even though everyone agreed with the aforementioned policy in general. The paper takes a critical view of the decision of the Central Bank of Brazil and questions its alleged motives. It also criticizes the policy of raising interest rates without any evidence that proves that the increase in prices is caused by demand. It uses historical materialism to show, through Marx's work *Wages, Prices and Profit*, that wages are not agents of inflation and that it is the duty of workers to fight for losses in their income. Two results should be highlighted: wages cannot generate inflation; the high interest rate policy aims to raise the profit rate, reduce wages, increase unemployment and reinforce control over the working class.

Keywords: Central Bank; Interest; Inflation; Profits; Salary.

Classificação JEL: E40; E60.

DOI: 10.5281/zenodo.14768757

¹ Submetido em 10/07/2024. Aprovado em 17/10/2024.

² Professor-Associado de História Econômica e Economia Política da UFPE.

Quando uma ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil. (Millôr Fernandes)

Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época. (MARX; ENGELS, 2007, p. 47).

1. INTRODUÇÃO

A leitura de uma Ata do Copom demonstra até a náusea que os gênios da Política Monetária burguesa brasileira escrevem sempre utilizando a Ata anterior como rascunho. A de número 265, apenas, confirma o que se acaba de afirmar. Outro problema é seu hermetismo, sua mistura de abstrações ideológicas com tecnicismos imprecisos, só compreensíveis pelos iniciados. Como entidade pública, o Banco Central deveria prestar contas à população que trabalha, gera as riquezas e, ainda, paga a conta. Além de que, como é sabido, a construção do índice Selic é feita a partir da média das projeções das principais operadoras do mercado financeiro. Ou seja, o projeto e execução do sistema de proteção do galinheiro é entregue a um comitê de raposas.

Quando se utiliza como epígrafe a frase de Millôr Fernandes (Quando uma ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil), está-se a se falar da tendência desse país de acreditar mais em embromações ideológicas do que os lugares onde elas são produzidas. O Banco Central dos Estados Unidos (FED), em sua última reunião baixou a taxa de juros. Não é verdade que a economia norte-americana esteja enfrentando um canário externo diferente do brasileiro.

A ciência econômica transformou-se, tão fortemente numa ideologia do capital que “se tropejar no Sertão do Caicó, o Copom corre para elevar a taxa de juros” com a alegação de que esse evento natural vai provocar enchentes que vão destruir parte de alguma safra, não se sabe onde, e como resultado, não se como, haverá mais inflação. A doença já foi identificada como inflacionite. O remédio assemelha-se aquele unguento vendido no centro de alguma feira de interior com a promessa de curar desde frieira até pneumonia “braba”. Na realidade, a função da taxa de juros é de precificar a moeda, seus aumentos como vem ocorrendo no Brasil, é a garantia que os burgueses e parte da classe média terão uma expansão na renda de seus ativos (em geral papéis que valem quanto pesam), aumentando a dívida pública sem gerar um real de renda nova nem uma unidade de emprego.

2. É POSSÍVEL TRADUZIR E CONTESTAR A ATA?

É importante reproduzir literalmente, cada ponto do item intitulado “Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom” para depois discutir o significado provável do mesmo

O ponto 1 da Ata 265 trata do chamado ambiente externo:

“O ambiente externo permanece desafiador, em função do momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, conseqüentemente, sobre a postura do Fed”. (ATA, p. 3)

O que realmente o texto pretende dizer? A queda da atividade econômica dos Estados Unidos é baixa e há divergências sobre se aquela economia estaria entrando ou não em recessão técnica. Em agosto passado o Banco Central (Federal Reserve dos EUA) decidiu não cortar as taxas de juros. Em 18 de setembro os juros foram reduzidos de 0,5%, mas isso já era do conhecimento público, pois seu presidente, Jerome Powell, sinalizou, em agosto, com esta possibilidade. (JORDAN, 2024)

O ponto 2 da Ata 265 trata do chamado ambiente externo:

Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, segue exigindo cautela por parte de países emergentes. (ATA, p. 3)

Para reforçar a antítese aqui defendida, alguns bancos centrais em economias centrais, em particular o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, cortaram recentemente as taxas de juros. (JORDAN, 2024)

O Banco da Inglaterra já realizou uma redução nos juros em agosto de 2024, mas em setembro passado resolveu manter a taxa de juros em 5%: A decisão foi tomada em um cenário não livre de dúvidas sobre se as pressões inflacionárias haviam caído bastante, diminuído o suficiente. A decisão de manutenção da taxa se deu em uma votação de 8 membros a favor e 1 contra. Destaque-se que o Banco da Inglaterra tem alertado que a política monetária deve continuar restritiva para que haja um retorno para a meta de 2%. (REUTERS, 2024)

Como havia sido anunciado por alguns especialistas do mercado financeiro, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu na quinta-feira (12/09) cortar em 0,25 ponto percentual suas taxas de juros para a região. A taxa sobre depósitos ficou em 3,50%. Assim, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento ou taxa “refi”³ registou um corte maior, de 60 pontos base, situando-se em 3,65%, como resultado de um ajuste técnico anunciado meses atrás pelo banco. Desse modo, a diferença entre as duas taxas estava fixada em 50 pontos-base há anos e o BCE anunciou planos em março para reduzir a diferença para 15 pontos-base a partir de setembro, em um movimento que pode reacender os empréstimos entre bancos. (LIRA, 2024)

Fechando esta parte da análise com a situação japonesa, o que completa os quatro núcleos determinantes da economia capitalista mundial (Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra e Japão) tem-se que o Banco do Japão manteve a taxa de juros na sexta-feira (20/09) e seu presidente Kazuo Ueda afirmou que o banco central pode esperar mais algum tempo observando as conseqüências das incertezas da economia mundial, sinalizando que não há pressa em aumentar o preço da moeda é por conseqüência os custos dos empréstimos. Na

³ Que determina o preço que os bancos pagam quando pedem dinheiro emprestado ao Banco Central Europeu.

sequência, Kazuo Ueda, disse que a economia do Japão cresce conforme as previsões, com o aumento dos salários elevando o consumo e mantendo a inflação no rumo correto para atingir de forma duradoura a meta de 2%. Continuando diz Ueda que apesar da trajetória da economia mundial ser muito incerta e irregular e dos mercados estarem muito instáveis, o caminho é avaliar os cenários com cuidado, por enquanto o correto é manter a taxa em 0,25%. (REUTERS. 20/09/2024)

O ponto 3 da Ata 265 trata do chamado cenário doméstico:

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo. (ATA, p. 3)

Quando o Copom afirma que existem razões ligadas ao cenário doméstico para elevação da Taxa de Juros, para não ser deselegante, pode-se dizer que há um grande equívoco, se bem que se escuta um zumbido crescente de que eles mentem. Quem determina o Regime de Metas é o Comitê de Política Monetária do Banco Central em 12 meses corridos. O centro da meta é 3,0% com margem de 1,5%, então a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5%.

A narrativa baseada em dados do IPEADATA nos mostra que desde setembro de 2023 que a Taxa de inflação entrou em uma trajetória declinante, atingindo o máximo da meta (4,5%) entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. De fevereiro de 2024 até abril a taxa de inflação atinge um mínimo de 3,7%, volta a se elevar até atingir novamente o teto em julho de 2024, quando inicia uma queda que se estende até o mês de setembro.

Segundo Oreiro (18/09/2024) antecipando a decisão pergunta-se, como a grande maioria dos economistas, com o mínimo de independência ideológica, observa a razão do aumento, se a Taxa de inflação flutuava dentro dos limites do Regime de Metas:

Tão pouco é possível justificar a elevação (esperada, embora quase certa) da taxa Selic na reunião de hoje (18/09) com base nas expectativas de inflação futura. Segundo consta na mais recente edição do Boletim FOCUS divulgada na segunda-feira dia 16 de setembro, o mercado espera que o IPCA feche o ano de 2024 em 4,35% a.a, um aumento de míseros 0,05 p.p desde o último levantamento, valor esse que é inferior ao teto de tolerância do regime de metas de inflação. Para 2025 a previsão do FOCUS subiu de 3,92% para 3,95%, valor bastante inferior ao esperado para o final de 2024. Dessa forma, as expectativas de mercado, coletadas pelo próprio Banco Central, junto ao mercado financeiro, não mostram o descumprimento do regime de metas de inflação em 2024 e 2025. Se não há descumprimento no horizonte de tempo previsível, por que razão o COPOM deveria elevar a taxa de juros? (OREIRO, 2024).

O problema de Oreiro (2024) é pautar sua resposta pela dificuldade que os economistas do Copom (do mercado) teriam de realizar a leitura correta das principais variáveis da economia brasileira ou o viés em favor do capital financeiro ou algum nível de entreguismo antinacionalista. Pode-se concordar com os três argumentos e, mesmo assim, a resposta mantém-se insuficiente.

O ponto 4 da Ata 265 trata propriamente do fenômeno inflacionário

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio assim como medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,4% e 4,0%, respectivamente. (ATA, p. 3)

Analistas bem-humorados tendem a considerar a sociedade brasileira uma reprodução do “Samba do Crioulo Doido”⁴, indicando que o Brasil é um país muito confuso. A análise do Copom sobre a questão central segundo os próprios (a inflação) é de uma confusão monumental, mas é evidente que o problema é muito mais sério.

A primeira dificuldade é a escolha da política monetária como único instrumento de controle inflacionário. O segundo é a suposição, nunca revelada, de que a inflação brasileira é de demanda. Repetindo: a inflação situa-se entre 1,5% e 4,5% de acordo com o extremo conservadorismo do Banco Central, os senhores do mercado, verdadeiros donos do capitalismo, já repetiram que a inflação deve ficar em 4,35%, logo, dentro da meta. Qual a razão de se utilizar uma taxa de juros de 10,75% e 7,33% reais para derrubar 4,35%. A manobra assemelha-se àquela do General que ordenou a ida do Tanque Leopard 2 A7 de fabricação alemã para destruir uma casa de pombos

O IPCA-15⁵, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que indica a prévia da inflação no país, desacelerou na comparação com o mês de agosto. No mês passado, a taxa foi de 0,19% e em setembro foi de 0,13%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar disso, o índice acumulado nos últimos 12 meses segue avançando, de acordo com o instituto. Contudo, a alta de 4,12% no acumulado deste mês está abaixo do patamar da divulgação anterior, de 4,35%. (LOPES, 2024)

3. DE VOLTA A SALÁRIO, PREÇO E LUCRO OU CIDADÃO WESTON, O IMORTAL

Sabe-se que os membros do Copom, ou os nove cavaleiros do apocalipse, todos economistas importantes, sendo quatro nomeados pelo presidente Lula, fantasiados do operário Weston, mas sem a honestidade daquele, fazem um arrazoado confuso, quando no fundo estão culpando o crescimento e as pequenas alterações no mercado de trabalho pela inflação que permanece dentro da faixa da meta.

No livro *Salário, Preço e Lucro*, Karl Marx critica as ideias do cidadão Weston, que se baseavam em duas premissas: (a) o volume da produção nacional é fixo; (b) o montante dos salários reais é também fixo.

⁴ Demônios da Garoa, Samba do Crioulo Doido, estrofe 1 (Foi em Diamantina/Onde nasceu JK/Que a Princesa Leopoldina/Arresolveu se casá/Mas Chica da Silva/Tinha outros pretendentes/E obrigou a princesa/A se casar com Tiradentes) Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/demonios-da-garoa/45443/> Acesso em: 29 de setembro de 2024.

⁵ O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) é um indicador que mede a inflação de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários-mínimos. O IPCA-15 é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A metodologia de cálculo é a mesma do IPCA, mas a diferença está na abrangência geográfica e no período de coleta dos preços.

Marx refuta essas premissas e explica as suas teorias, como a Teoria da mais-valia e da Lei da tendência à queda da taxa de lucro.

“À primeira vista se pensa no cidadão Weston como um traidor da classe operária ou mesmo um autêntico representante da burguesia. Puro engano. Na sessão do Conselho Geral de 4 de abril de 1865, Weston, um membro influente do Conselho Geral e representante dos trabalhadores ingleses, propôs que o Conselho Geral discutisse as seguintes questões:

1. As perspectivas sociais e materiais da classe trabalhadora podem ser melhoradas em geral por aumentos salariais?

2. Os esforços dos sindicatos para garantir aumentos não têm um efeito prejudicial em outros ramos da indústria?

Em um trecho de uma Carta entre Marx e Engels, contida no Livro Value, Price and Profit pode-se ler: Um bom e velho sujeito, um velho owenista, Weston (carpinteiro)”. (Todo trecho foi traduzido pelo autor)

Marx (1865) argumentando que o Congresso da Internacional terá que enfrentar a conjuntura como ele se apresentava, assim:

Reina atualmente no Continente uma verdadeira epidemia de greves e um clamor geral por aumentos de salários. O problema há de ser levantado no nosso Congresso. Vós, como dirigentes da Associação Internacional, deveis manter um critério firme perante este problema fundamental. De minha parte julguei-me, por isso, no dever de entrar a fundo na matéria, embora com risco de submeter vossa paciência a uma dura prova. (MARX, 1865, p. 1)

No caso do Brasil a conjuntura é muito mais fria e o que preocupa a burguesia e seus economistas é um aumento do PIB levemente acima das expectativas, ou seja, cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado que previa um crescimento de 0,9%. a nova projeção oficial de crescimento do PIB brasileiro para 2024 será revisada para cima, em relação à atual estimativa de 2,5% para o ano, desse modo, a nova estimativa será de 3,2%. (CARVALHO; SANTOS, 2024)

Nessa direção ocorre um crescimento modesto do mercado de trabalho, expansão da massa salarial e aumento das remunerações do trabalho. O fortalecimento da renda do trabalho resultou, em 2023, em uma massa mensal de rendimento de R\$ 295,6 bilhões, o maior valor da série histórica da Pnad Contínua. Esse valor representa um crescimento de 11,7% em relação a 2022 (R\$ 264,6 bilhões) e de 8,8% ante 2019 (R\$ 271,7 bilhões). Em 2024, a tendência de valorização salarial se ampliou. Ainda segundo o Dieese, em março deste ano 85% das negociações coletivas obtiveram, em média, aumentos reais de 85,7%, ainda não captados pela mais recente pesquisa do IBGE. (DALLES, 2024)

Seguindo as fontes do governo, tem-se que o investimento cresceu 4,6% em maio, atingindo 18% do PIB, o maior nível desde novembro de 2022; multiplicam-se os projetos, estimulados inclusive por capitais externos, numa perspectiva de expansão da capacidade produtiva do País. (CARVALHO; SANTOS, 2024)

Na tentativa de realizar uma análise objetiva, materialista dos fatos, deve-se observar que a razão investimento/PIB de 18,0% não justifica tamanha comemoração, pois no período de

1947-1980 a taxa média foi de 24,6; enquanto de 1981-2021 aquela taxa caiu para 19,1%. Os dados da última década, 2011-2021, apresentam exatamente a média de 18,5%. (SOUZA JUNIOR; CORNELIO, 2020). É preciso parar com o crescimento do espetáculo e iniciar o espetáculo do crescimento.

Voltando ao operário Weston, parece que ele pegou uma doença dos economistas clássicos que é de forçar variáveis e permanecerem constantes. No caso de Weston há o agravante de não distinguir o curto, do médio e do longo prazos. Marx (1865) não deixa por menos e combate afirmando que os argumentos de Weston dependem de duas premissas, a saber: (a) que o volume da produção nacional é algo de fixo, uma quantidade ou grandeza constante, como diriam os matemáticos; (b) que o montante dos salários reais, isto é, dos salários medidos pelo volume de mercadorias que permitem adquirir, é também uma soma fixa, uma grandeza constante

Marx (1865) de forma inquestionável mostra que a premissa primeira é falsa, Pois o valor e o volume da produção aumentam de ano para ano, assim aumentam diariamente. Desse modo, o volume ou grandeza da produção nacional varia continuamente, não é uma constante, mas uma variável, e assim tem que ser, mesmo sem levar em conta as flutuações da população, devido às contínuas mudanças que se operam na acumulação de capital e nas forças produtivas do trabalho.

Para combater Weston no seu próprio campo, Marx (1865) aceita as hipóteses de que as variáveis são constantes e diz que ainda neste caso, Weston estaria errado. Para isso usa aritmética elementar:

Se tomo um determinado número, digamos 8, os limites absolutos deste algarismo não impedem que variem os limites relativos de seus componentes. Por exemplo: se o lucro fosse igual a 6 e os salários a 2, estes poderiam aumentar até 6 e o lucro baixar a 2, que o número resultante não deixaria por isso de ser 8. Desta maneira, o volume fixo da produção jamais conseguirá provar que seja fixo o montante dos salários. Como, então, nosso amigo Weston demonstra essa fixidez? Simplesmente, afirmando-a. (MARX, 1865, p. 2)

Marx (1865) argumenta que mesmo considerando a matemática westoniana de qualidade, ela teria, evidente, os dois sentidos, enquanto o nosso matemático quer que o movimento tenha apenas um sentido. Ora, se a renda, expressa como um somatório entre lucros e salários é uma constante, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores seriam tolos em tentarem aumentar sua parte e, conseqüentemente, diminuir aquela do outro grupo.

Se o volume dos salários representa uma quantidade constante, não poderá aumentar, nem diminuir. Portanto, se os operários agem como tolos, ao arrancarem um aumento temporário de salários, não menos tola mente estariam agindo os capitalistas, ao impor uma baixa temporária dos salários. (MARX, 1865, p. 2)

Segundo Marx (1865) Weston não nega que, sob certas condições, os operários podem conseguir aumentos salariais, mas, segundo Weston, como há uma lei natural que impõe o somatório dos salários como quantidade fixa, este aumento dos salários provocará uma reação. De modo inverso, sabe-se que os capitalistas podem, em resposta ou por iniciativa primeira, impor uma queda dos salários, e tanto é dessa maneira que eles estão continuamente tentando. Seria correto e justo que os operários reagissem contra as baixas de salários ou contra as

tentativas em tal sentido? Evidente que sim. Agiriam acertadamente, ao arrancar aumentos de salários, pois toda reação contra uma baixa de salários é uma ação a favor do seu aumento? Sim, também, seria uma ação correta. Desse modo, conclui Marx

Logo, mesmo que aceitássemos o princípio do nível constante dos salários, como sustenta o cidadão Weston, vemos que os operários devem, em certas circunstâncias, unir-se e lutar pelo aumento de salários. (MARX, 1865, p. 3)

De acordo com Marx (1865) o centro do argumento de Weston é de que: se a classe operária obriga a classe capitalista a pagar-lhe, sob a forma de salário em dinheiro 1.500,00 reais e não 1.200,00 como antes, o capitalista devolver-lhe-á sob a forma de mercadorias, o valor de 1.200,00 reais em vez do valor de 1.500,00. O que significa na visão de Weston que a classe operária terá que pagar 1.500,00 reais pelo que antes da alta de salários lhe custava apenas 1.200,00 reais. Qual o motivo dessa divergência? Por que o capitalista só entrega o valor de 1.200,00 reais? Simplesmente porque o total dos salários é uma constante. O problema é esse valor ser de 1.200,00 reais em mercadorias? Por que não é 1.000,00 reais ou 1.400,00? Se é constante o limite dos salários, segundo uma lei econômica, na prática outra lei de ferro⁶, independente tanto da vontade do capitalista como da do operário, a primeira coisa que deveria ter feito o cidadão Weston era expor e demonstrar essa lei. Deveria provar, além disso, que a soma de salários efetivamente pagos em cada momento dado, corresponde sempre, exatamente, à soma necessária dos salários, e nunca se desvia dela. Em compensação, se o limite dado da soma de salários depende da simples vontade do capitalista, ou das proporções da sua avareza, trata-se de um limite arbitrário, que nada tem de necessário. Tanto pode ser modificado pela vontade do capitalista, como também pode fazê-lo variar contra a sua vontade.

Marx (1865) mostra que Weston procurou tornar suas teses aceitáveis através de tigela de sopa ou terrina⁷. Dizia Weston que se em uma terrina cabe uma quantidade determinada de sopa, destinada a determinado número de pessoas, a quantidade de sopa não aumentará se se aumentar o tamanho das colheres. Por exemplo, Marx considera como primário e fraco e faz lembrar o apólogo de Menênio Agripa. No momento em que os conflitos de classes se acirram é comum saídas “bem boladas”. Em Roma, quando a plebe entrou em luta contra os patrícios, o líder patrício Menênio Agripa chamou atenção dos “avexados” plebeus de que a pança patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político. Contudo, o Tribuno das classes dominantes romanas não conseguiu demonstrar como é possível alimentar os membros de quem trabalha enchendo a barriga de outro que comanda e vive nas saunas. Quanto a Weston:

O cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários, contém todo o produto do trabalho nacional, e o que os impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina, nem a escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres. (MARX, 1865, p. 3)

⁶ A lei de ferro dos salários é uma teoria econômica desenvolvida pelo economista inglês David Ricardo, que defende que os salários permanecerão próximos ao nível de subsistência dos trabalhadores, mesmo que aumentem. De acordo com a lei de ferro dos salários, o aumento do salário-mínimo é acompanhado pelo aumento do preço dos alimentos, dos aluguéis e dos bens de consumo, o que perpetua um abismo financeiro e as desigualdades sociais.

⁷ A famosa terrina de Weston.

É muito interessante e salutar imaginar uma sopeira e, simplificada, um patricio com a própria concha do recipiente, ou seja, a terrina westoniana, e um plebeu com uma colher de chá. Em uma competição para verificar qual a pança enche primeiro e qual a ficará quase vazia.

Qual seria a mágica através da qual o esperto capitalista consegue devolver um valor de 1.200,00 reais pelo que tem um valor de 1.500,00? O capitalista simplesmente aumenta os preços das mercadorias que vende. Significa que as oscilações nos preços das mercadorias, dependem da vontade do capitalista ou são necessárias determinadas condições para que prevaleça essa vontade? Não é preciso algumas qualificações, comece-se pela mais evidentes

Os trabalhadores consomem tudo o que ganham, dizia Kalecki (1983) seguindo Marx que em 1865 dizia que a classe operária, considerada em conjunto, gasta e será forçosamente obrigada a gastar a sua renda em artigos de salários. Se os salários se elevam isso provocaria um aumento da demanda por artigos de primeira necessidade e, por consequência, um aumento de seus preços. Ora, os capitalistas produtores dessas mercadorias compensariam o aumento de salários por meio da alta dos preços dessas mercadorias. Os outros capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade, como ficariam? Uma grande parcela da produção nacional se destina a objetos de luxo.

4. OS BANCOS CENTRAIS: INSTRUMENTOS DE LUTA DAS CLASSES DOMINANTES

Roberts (13/10/2022) apresenta a “doutrina do choque” de Naomi Klein como tese para descrever a destruição dos serviços públicos e do Estado de bem-estar pelos governos a partir da década de 1980 cujo objetivo era criar um campo de acumulação de capital novo. Esse processo ganha corpo com os bancos centrais aumentando as taxas de juros com a intenção de controlar a inflação, mesmo havendo crescente evidência de que isso levará sempre a uma nova recessão.

Segundo Roberts (13/10/2022) Chris Waller, membro do conselho do Federal Reserve deixou bem clara essa intenção ao afirmar que “não estou pensando em desacelerar ou interromper os aumentos das taxas devido a preocupações com a estabilidade financeira”. Ou seja: mesmo que o aumento das taxas de juros comece a abrir fissuras nas instituições financeiras e em seus ativos especulativos, isso não importa.

Joachim Nagel, presidente do Banco Central Alemão (*Deutsche Bundesbank*), argumenta Roberts, está decidido a perseguir o que já se coloca além das chamadas “finanças saudáveis”, tão “saudáveis” quanto qualquer cassino. Essa decisão desconsidera que a Eurozona e a Alemanha (a locomotiva da zona, no sentido de bloco, é claro) já embarcaram na recessão:

“As taxas de juros devem continuar a subir – e de forma significativa”. Veja-se: Nagel não quer apenas taxas de juros mais altas; ele quer que o BCE reduza seu balanço, ou seja, que não apenas pare de comprar títulos do governo, para manter os rendimentos dos títulos baixos; mas que, na verdade, passe a vender títulos, aumentando os seus rendimentos e contraindo a liquidez. (ROBERTS,13/10/2022).

Uma leitura atenta do Sr. Joachim Nagel, nesta última citação indica a intenção verdadeira, a saber, não é ter taxas de juros altas, porém deixá-las subindo. No estilo *Let It Be*⁸

Eis o que Nagel afirma: “há um choque no preço da energia, cujos efeitos o banco central não pode mudar muito no curto prazo. No entanto, a política monetária pode impedir que ele salte e se amplie. Dessa forma, estamos quebrando a dinâmica da inflação e trazendo a evolução dos preços para nossa meta de médio prazo. Temos os instrumentos para isso, principalmente a alta das taxas de juros.” (ROBERTS,13/10/2022).

Abrindo um parênteses: Michael Roberts está falando há dois anos passados (13/10/2022). No presente, 2024, a economia alemã enfrenta muitos desafios e a sua recuperação está sendo adiada, mas não se espera uma recessão no sentido de um declínio significativo: (a) no segundo trimestre de 2024, a economia alemã encolheu inesperadamente 0,1%; (b) no primeiro trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do país contraiu 0,1%, mas o crescimento foi maior do que o esperado devido ao setor de construção e às exportações; (c) o Ministério da Economia alemão não espera uma recuperação econômica significativa até mais para o final do ano; (d) o Bundesbank disse que a esperada recuperação lenta da economia está sendo adiada ainda mais. (REUTERS 10/09/2024)

O “Céu negro” da maior nação europeia teve início com a guerra por procuração que os Estados Unidos e a Eurozona promoveram entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, colocando-se do lado da Ucrânia no fornecimento de recursos financeiros e materiais, principalmente bélicos e assaltando a Rússia com sanções fortíssimas. Diferente do que esperavam os gênios da Geopolítica do caos, o principal resultado foi a aumento exponencial dos preços da energia. Acrescente-se a tudo isso, a forte e geoestratégica concorrência da China (REUTERS 10/09/2024)

O que revela e o que esconde a conversa fiada dos senhores banqueiros centrais? Esconde que o aumento das taxas de juros não reduzirá de forma direta as taxas de inflação para os níveis projetados sem uma forte e alta recessão. Esconde que a inflação não teve como causa nenhum excesso de demanda, mas tiveram como causa a escassez de oferta, principalmente de alimentos e energia, mas, também, em produtos manufatureiros e de média e alta tecnologia. Revela que os banqueiros centrais passaram a ser os grandes guias e defensores dos capitalistas. Revela que está a se construir uma estratégia de salvamento do capitalismo que pode ser paga com formas diversas de destruição humana, incluindo a fome geral. (ROBERTS,13/10/2022).

A causa que interrompeu a expansão da oferta mundial deve ser buscada nos fatores que envolvem os ciclos e rupturas do modo de produção capitalista. Que fatores devem ser relacionados com a trajetória dos últimos anos: (a) essa depende fortemente do permanente crescimento da produtividade. Ela vem crescendo a níveis decrescentes; (b) bloqueios da cadeia de suprimentos na produção e no transporte, os quais surgiram durante e após a queda da covid; (c) mais recentemente, pela invasão russa da Ucrânia e pelas sanções econômicas e financeiras impostas à Rússia pelos Estados ocidentais. (ROBERTS,13/10/2022).

⁸ Deixe estar, deixe estar (*Let it be, let it be*)/Deixe estar, deixe estar (*Let it be, let it be*)/Sussurrando palavras de sabedoria (*Whisper words of wisdom*)/Deixe estar (*Let it be*). Estrofe de *Let It Be*, The Beatles.

Michael Roberts, (13/10/2022) mostra-nos que no Relatório de 2022, a UNCTAD (2022) chegou à conclusão semelhante da vista acima. Os seus economistas calcularam que cada aumento de um ponto percentual na taxa básica de juros do Banco Central dos Estados Unidos reduziria a produção econômica nos países ricos em 0,5% e em 0,8% nos países pobres, nos próximos três anos. Anotou, também, que aumentos mais drásticos, de 2 e 3 pontos percentuais, deprimiriam ainda mais a “recuperação econômica já estagnada” nas economias emergentes. (ROBERTS,13/10/2022).

Parece claro que os bancos centrais não conhecem as causas do aumento da inflação. Como confessou o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jay Powell: “entendemos melhor agora o quanto pouco entendemos sobre inflação”. Ora, trata-se na verdade de uma abordagem ideológica por parte dos banqueiros centrais. Toda a conversa deles tem por trás o medo de uma espiral de preços e salários. É isso o que, no fundo, sustentam: à medida que os trabalhadores tentam compensar os aumentos de preços negociando salários mais altos, isso provocará mais aumento de preços, elevando as expectativas de inflação. (ROBERTS,13/10/2022).

Bastos & Leite (2024) chama-nos a atenção para o fato de que na última edição sobre economia mundial da Carta de Conjuntura, em março deste ano (2024), foi feita as seguintes considerações:

A perspectiva geral para a economia mundial em 2024 é de pequena redução no crescimento do [...] PIB em relação a 2023 e de queda mais significativa na inflação, rumo ao alcance das metas de inflação em 2025. As políticas monetárias nos principais países devem continuar contracionistas, em busca da consolidação da redução da inflação, porém em cenário de queda das taxas de juros básicas. Os riscos geopolíticos e o fenômeno El Niño continuam presentes, afetando o comércio internacional.⁹

Segundo, ainda, Bastos & Leite (2024, p. 3) a publicação destacava também que a resistência da inflação dos serviços nos Estados Unidos e a duradoura crise no setor imobiliário na China eram dois dos principais temas na economia mundial, além do crescimento mais fraco na Área do Euro (AE) do que em âmbito norte-americano, embora com alguma heterogeneidade entre os países europeus.

Bastos & Leite (2024, p. 3) considera que a fase anterior de desinflação rápida e mais “fácil” parece ter realmente terminado. A inflação mundial, após ter caído de um pico de 10,3% em outubro de 2022 para 5,6% em novembro de 2023 passado. A taxa de redução desacelerou muito, se é que está realmente em queda. Destaque-se os registros de 5,4% em abril deste ano. Isso, em parte, está associado aos preços das commodities, que não têm mais ajudado na redução da inflação. O fato é que, após a queda entre meados de 2022 e meados de 2023, os preços das commodities – tanto os índices totais quanto os separados em metais, agrícolas e

⁹ Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2024/03/panorama-da-economia-mundial-5/>

energia – têm se mantido relativamente estáveis e até vêm mostrando elevação nos últimos meses, especialmente os metais, que subiram em maio, enquanto os demais caíram.

Michael Roberts afirma que o guru keynesiano Martin Wolff sintetizou esta nova teoria da seguinte forma: “o que eles [banqueiros centrais] devem fazer é evitar uma espiral de preços e salários, que desestabilizaria as expectativas de inflação. A política monetária deve ser rígida o suficiente para conseguir isso. Em outras palavras, deve criar/preservar alguma folga no mercado de trabalho.” Portanto, dada essa “teoria”, trata-se de evitar que os salários subam, mesmo que isso possa aumentar o desemprego. (ROBERTS,13/10/2022).

Por sua vez, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jay Powell, considera que esse resultado pode ser evitado. Segundo Powell, a função central do Banco Central (leia-se dos Bancos Centrais) consiste “em princípio, (...) em moderar a demanda (...) obtendo uma redução dos salários, assim como da inflação, sem ter que desacelerar a economia e sem uma recessão que aumente o desemprego. Eis que há, pois, um caminho para obter esse resultado”. (ROBERTS,13/10/2022).

A questão da defesa dos lucros contra os salários está presente em todas as intervenções. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey resumiu como um Lorde inglês a questão: “não estou dizendo que ninguém vai receber aumento salarial – não me entendam mal. O que estou dizendo é que precisamos de moderação na negociação salarial, pois, em caso contrário, ela ficará fora de controle”.

Agora Michael Roberts mostra-nos quem é capaz de ir mais distante, citando o caubói americano e conhecido macroeconomista do *mainstream*, Jason Fulman¹⁰ que vai direto ao ponto, dando (não se sabe ao certo se ele ou seu cavalo Milton) violento coice na classe trabalhadora, misturando preço da força de trabalho com preço de passagem aérea, alimentos, esquecendo apenas dos ananás: “Quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Se o combustível das companhias aéreas ou os ingredientes alimentares subirem de preço, as companhias aéreas ou os restaurantes aumentarão seus preços. Da mesma forma, se os salários dos comissários de bordo ou servidores subirem, eles também aumentarão os preços. Isso decorre do micro e do senso comum básico”. (ROBERTS,13/10/2022).

Em primeiro lugar, surpreende o quanto a economia transformou-se em uma ideologia¹¹ vulgar e rasteira. Após da enganação desses senhores há sempre uma imitação grosseira baseada no modelo newtoniano¹² de equilíbrio automático. Observe-se: Quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Errado. Quem controla os preços são os capitalistas. Na elevação dos

¹⁰ Jason Furman é Professor no Departamento de Economia de Harvard. Antes, atuou por oito anos como um dos principais conselheiros econômicos do presidente Obama, inclusive atuando como o 28º presidente do Conselho de Consultores Econômicos de agosto de 2013 a janeiro de 2017, atuando como economista-chefe do presidente Obama e membro do gabinete. Durante esse tempo, desempenhou papel importante na maioria das principais políticas econômicas do governo Obama. Também atuou no governo do presidente Clinton.

¹¹ BARBOSA, Glaudionor Gomes; BEZERRA, Ana Paula Sobreira. Existe ideologia na economia? Ou por que os economistas não são físicos, mas muitos acreditam que são? VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas, Campinas/2009 (ABPHE). Disponível em: https://www.abphe.org.br/arquivos/glaudionor-gomes-barbosa_ana-paula-sobreira-bezerra.pdf Acesso em: 10 de outubro de 2024.

¹² Isaac Newton (1643-1727), considerado um dos inventores do cálculo, fez contribuições extremamente importantes para a ciência da óptica. Descreveu as leis da mecânica clássica que sustentaram as bases da física newtoniana.

salários, os empresários elevam os preços para manter a taxa de lucro e reduzir os salários reais. Na verdade, os salários são a parte mais visível de um processo complexo. O valor da força de trabalho é composto pelas mercadorias que permitem a reprodução dela. O preço da força de trabalho é um reflexo do valor e o salário é um preço de mercado expresso em moeda.

Em segundo lugar, ao analisar a fala desses importantes economistas da burguesia, entende-se como parte da esquerda mimetiza o próprio conceito de luta de classes, ao restringi-lo aos eventos e processos maiores como, greves e manifestações de massa. A luta de classe é como a noção de poder de Foucault está em todos os espaços e tempos da sociedade capitalista e está principalmente na relação de forças entre os lucros e os salários.

Michael Roberts levanta uma questão fundamental, a saber, que os bancos centrais continuam aumentando as taxas de juros, contudo, estão mudando da flexibilização quantitativa¹³ para o aperto quantitativo¹⁴. Há uma coordenação política para que isso ocorra em todo o mundo. Essa “terapia de choque”, empregada pela primeira vez no final da década de 1970 pelo então presidente do Fed dos EUA, Paul Volcker, acabou levando a uma grande queda da produção global, entre 1980-1982. (ROBERTS,13/10/2022).

Uma dificuldade muito séria da economia mundial é a forma sincrônica como os bancos centrais estão combatendo a inflação, ou seja, por meio da elevação simultânea das taxas de juros os BCs colocam, também, uma pressão enorme no sistema financeiro global: à medida que atuam nas economias desenvolvidas, eles afetam também os países de economia subdesenvolvidas.

Michael Roberts argumenta que, o difusor do impacto da elevação das taxas de juros na economia mundial é o fortalecimento do dólar norte-americano. Houve uma alta de cerca de 11% desde o início do ano (2022) e ela gerou depois de 20 anos, a paridade do dólar com o euro. O dólar está forte porque se apresenta como único ancoradouro forte para as moedas diante da inflação e das sanções e da guerra na Europa. (ROBERTS,13/10/2022).

Ora, o dólar se fortalece porque a taxa de juros nos EUA está em alta. Em consequência, moedas importantes de outros países se desvalorizaram em relação ao dólar. Isso é desastroso para muitos países pobres ao redor do mundo. Muitos países – especialmente os mais pobres – não podem tomar empréstimos em sua própria moeda no valor ou nos vencimentos que desejam. (ROBERTS,13/10/2022).

Diante desse quadro, os credores não se dispõem ao risco de serem pagos nas moedas voláteis dos devedores. Assim, os empréstimos e os pagamentos são em dólares, independentemente da taxa de câmbio. Desse modo, na medida que o dólar se fortalece em relação a outras moedas, ocorre um encarecimento dos pagamentos nas moedas nacionais. (ROBERTS,13/10/2022).

¹³ Flexibilização quantitativa é uma política monetária em que o banco central compra ativos financeiros para aumentar as reservas bancárias e reduzir os rendimentos dos títulos. Ela é usada para estabilizar o sistema e diminuir os riscos para os bancos.

¹⁴ Aperto quantitativo é uma política monetária que visa normalizar as taxas de juros para evitar o aumento da inflação. Este aumenta o custo de acesso ao dinheiro e reduz a procura de bens e serviços.

Os dados disponíveis confirmam que até agora ocorreu um fortalecimento do dólar, o que de imediato provoca um encarecimento das importações em moedas nacionais, obrigando as empresas a reduzir os investimentos e/ou gastar mais com importações essenciais. Assim como “ninguém come PIB, come alimentos”, como afirmou a economista Maria da Conceição Tavares, “ninguém (no Brasil, por exemplo) paga com dólares, mas com reais”.

Algumas questões são fundamentais e precisam ser devidamente destacadas agora:

(a) todas as consequências, incluindo a queda nos investimentos e múltiplos problemas do câmbio, tem como causa a “terapia de choque” implementadas pelos bancos centrais como forma única e universal de enfrentar a inflação mundial. Na verdade visível, pelos deficientes visuais inteligentes e bem-intencionados, é de que é impossível controlar as taxas de inflação vinda do lado dos custos (oferta) com política monetária. No caso brasileiro é necessário um adendo: uma política fiscal inexistente haja vista a arcabouço fiscal que ameaça os fundos constitucionais de saúde e educação. Para complementar a política cambial¹⁵ baseada no regime de câmbio flutuante que pode ser considerada como neutra.

(b) não foi o excesso de demanda dos consumidores pelas mercadorias ou por empresas investindo pesadamente, nem por gastos governamentais descontrolados que provocou o crescimento dos preços. Não é, portanto, a demanda que supera a oferta que pressiona o vetor de preços, porém é no outro lado da equação que a questão mora, ou seja, é a oferta deficiente. E essa última, os bancos centrais não podem controlar! "Tão simples, tão óbvio, e tão negligenciado", como dizia aquele professor Milton, pensando o inverso do direito.

(c) o que é evidente, e que faz, inclusive, alguns banqueiros centrais repensarem a política de choque é a clara e esperada resistência que o vetor inflacionário opõe às políticas monetárias de juros crescentes. Esses aumentos, muitas vezes estão deprimindo ainda mais a oferta. Saliente-se que os problemas de oferta estão além das cadeias de produção e distribuição, além, também, aos reais problemas advindos do conflito Rússia versus Ucrânia, deve-se a crise de 2007-2008 (terceira depressão mundial) que deprimiu a produtividade e afetou a acumulação.

(d) o mais grave, contudo, é que não apenas os conservadores acreditam e desejam mais do mesmo, porém keynesianos e até autodenominados marxistas se renderam ao receituário antioperário. Ninguém discute mais a origem dos salários e dos lucros; o comando sobre os preços; o conflito distributivo; a neutralidade dos salários frente à inflação, exceto o caso de reivindicação ser a taxa composta pela inflação passada multiplicada pela produtividade. Os trabalhadores não possuem força política para tal reivindicação e se fizessem os patrões zombariam, apenas e diriam que. “não há alternativa” como dizia Margaret Thatcher.

Como mostrado na parte 3 deste trabalho, Marx dedicou uma obra denominada *Salário, Preço e Lucro* para demonstrar o equívoco do sindicalista Weston quando aquele dizia que os aumentos salariais levam automaticamente a aumentos de preços. Passados mais de 150 anos, um economista afamado volta a repetir a mesma tolice. É quase impossível separar a doutrina neoclássica e, mesmo, neokeynesiana de uma mera ideologia rudimentar e justificadora. Em contraposição está a visão materialista:

“Uma luta por aumento de salários segue apenas o rastro de mudanças anteriores nos preços”. Há muitas outras coisas que afetam as mudanças de preços: “a

¹⁵ A política cambial adotada no Brasil é o regime do câmbio flutuante. Também conhecido como câmbio livre, é o modelo adotado desde 1999. Ou seja, a taxa de câmbio do Real em relação a outras moedas é determinada pelo mercado, considerando a oferta e demanda de divisas estrangeiras.

quantidade de produção, as forças produtivas do trabalho, o valor do dinheiro, as flutuações dos preços de mercado, as diferentes fases do ciclo industrial”. (ROBERTS,13/10/2022).

Os aconselhamentos dos economistas assalariados com alta remuneração pelo capital e as ações dos banqueiros centrais, também muito bem aquinhoados, é aumentar o garrote sobre a classe operária, aumentando a taxa de desemprego e derrubando os salários. A questão é: os salários estão aumentando como parcela da renda nacional ou do valor da produção? Não. Com certeza é a participação nos lucros que vem aumentando.

Segundo a Oxfam¹⁶ (2024) nos anos recentes, os lucros das empresas têm crescido mais do que os salários dos trabalhadores: (a) o lucro dos acionistas e diretores de empresas aumentou 45% nos últimos três anos, enquanto os salários de trabalhadores em 31 países aumentaram apenas 3%; (b) a participação dos salários no PIB vem diminuindo desde 2016, e ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Para inverter essa tendência, os salários teriam que subir mais do que o PIB e a produtividade da economia. Os pagamentos totais de lucros cresceram 14 vezes mais do que a remuneração aos trabalhadores desde 2020, de acordo com a pesquisa. Ajustados pela inflação, os números são baseados em dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e agências governamentais de estatísticas. (SILVA, 01/05/2024).

O diretor-executivo interino da Oxfam International, Amitabh Behar, chama a atenção para a inação de governos na perpetuação da desigualdade de renda. “Nenhuma empresa deveria estar pagando aos acionistas ricos a menos que esteja remunerando todos os seus trabalhadores com um salário digno”, ressalta. “Os governos devem limitar os pagamentos aos acionistas, apoiar os sindicatos e estabelecer leis que garantam salários dignos. Deveríamos estar recompensando o trabalho, não a riqueza (SILVA, 01/05/2024).

Com base no *Janus Henderson Global Dividend Index*¹⁷, os lucros totais das empresas podem ultrapassar a quantia de 1,66 trilhão de dólares alcançados no ano passado (2023), um aumento de 5,6% em relação a 2022. O segmento bancário foi o principal responsável pelo crescimento, representando metade do aumento total. As maiores pagadoras de dividendos em 2023, foram a Microsoft, a Apple e a Exxon Mobil. (REUTERS, 13/03/2024).

A Janus Henderson prevê que o aumento de dividendos em 2024 seja impulsionado pelo pagamento de dividendos por grandes empresas de tecnologia e mídia dos Estados Unidos, como Meta e Alphabet, e pela chinesa Alibaba. (REUTERS, 13/03/2024).

Por fim, algo essencial tendo em vista a discussão em pauta: as altas taxas de juros impulsionaram as margens dos bancos, que pagaram um recorde de US\$ 220 bilhões aos seus acionistas em 2023, representando um aumento de 15% em relação a 2022. (REUTERS, 13/03/2024).

O ICL (05/02/2024). aponta que desde 2016 até fevereiro de 2024, a participação da renda dos trabalhadores brasileiros despencou de 44,7% do PIB para menos de 40%. Por outro lado, o lucro das empresas passou de 32,1% em 2015 para 37,5% do PIB brasileiro em 2021.

¹⁶ A Oxfam Internacional é uma confederação de 19 organizações e mais de 3000 parceiros, que atua em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e ações emergenciais.

¹⁷ índice que analisa as 1.200 maiores empresas do mundo

Segundo o PIB medido pelo IBGE, pela ótica da renda, que divide a economia entre capital e trabalho, O Excedente Operacional Bruto (base do lucro) chegou a 37,5% enquanto os salários chegaram ao nível de 31,0% em 2021, último dado disponível, sendo o menor desde 2004. Para especialistas, ainda não houve recuperação. (ICL, 05/02/2024).

Para efeito de comparação, dados da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), que reúne e acompanha as economias mais avançadas, mostram que os países mais desenvolvidos têm participação da remuneração dos trabalhadores mais próxima de 50%. (ICL, 05/02/2024).

Na União Europeia, essa participação é de quase 50,0% (48,2%); nos Estados Unidos ultrapassa 50,0% (53,8%); e no Reino Unido, também passa de 50,0% (50,6%). Já nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, essa parcela cai bastante, abaixo dos 40%. No Chile, o percentual é de 37%; na Colômbia, de 34%; e no México, 26,9%. (ICL, 05/02/2024).

5. NOTAS DE UM ECONOMISTA PERIFÉRICO SOBRE INFLAÇÃO E SALÁRIOS

Em uma sociedade capitalista predomina em todos os níveis, os conflitos. O principal deles ocorre no coração do sistema, a saber, no espaço privado da produção de mercadorias. (a) se a mercadoria é uma unidade contraditória entre valor e valor de uso, reside nela a primeira contradição e o germe das demais. Quando a mercadoria perde uma das duas características deixa de ser mercadoria; (b) há uma contradição específica entre os salários e os lucros. Por simplificação vamos sempre supor que toda a renda produzida é dividida entre a classe operária e os capitalistas; (c) que o poder “sindical” das classes sociais é diferente, sendo os capitalistas por diversas razões mais poderosos que os operários; (d) além do poder direto advindo da posição social dentro da sociedade, os donos do capital dominam a justiça, as forças armadas, as polícias, a imprensa e outros aparelhos; (e) o poder sindical depende do nível de acumulação de capital e de emprego. Assim, quanto maior o desemprego, melhor a situação dos capitalistas e quanto maior o emprego, melhor a condição da classe operária. O pleno emprego¹⁸ (situação difícil de ser atingida) seria um perigo para a classe capitalista.

Um dos modelos explicativos de inflação por conflito é conhecido como hiato de aspiração. Ele mostra que nas negociações salariais, isto é, quando os capitalistas aceitam determinado valor salarial, fica definida, nos seus cálculos, a margem de lucro pretendida (aspirada) e os aumentos de preços servem como instrumentos de alterações da parcela negociada.

Seja $A = L^* - L_n$,

Onde:

A= hiato de aspiração

L^* = parcela praticada de lucros

L_n = parcela negociada de lucros

¹⁸ Pleno emprego é uma situação em que todos os indivíduos que estão dispostos e aptos a trabalhar encontram emprego de forma rápida e com pouco esforço.

A negociação supõe $L^* = L_n$, ou seja, $A=0$, mas normalmente $A>0$, o que implica, então: $L^* > L_n$. Como é possível tal resultado? Simplesmente porque são os empresários que comandam os preços, isto é, o preço é uma variável de política. Ao elevar os preços, os empresários “capturam” – dados as condições de demanda, de concorrência intercapitalista e custos – a taxa de lucro desejada. E os trabalhadores não reagem? Eles reagem, sim, mas com defasagem temporal, e o dilema só é resolvido com elevação dos salários (se o poder sindical for suficiente para consegui-la). Os capitalistas que comandam os preços voltam a aumentá-los. Desse modo, a espiral é de lucros-preços.

Outro modelo de inflação por conflito é aquele dos coeficientes de absorção. Neste modelo, para facilitar a explanação, vamos considerar uma economia fechada e sem atividades de governo. Consideremos a existência de duas classes sociais (trabalhadores e capitalistas) e duas classes de renda (salários e lucros)

A renda nacional num período qualquer pode ser expressa pela seguinte equação

$$Y_t = W_t + L_t \quad (1)$$

Sendo:

Y_t : renda (monetária) nacional no tempo “t”;

W_t : montante dos salários no tempo “t”;

L_t : montante dos lucros no tempo “t”.

A equação (1) significa que toda renda é dividida entre as duas classes sociais (trabalhadores e empresários).

Podemos expressar a renda monetária de outra forma, qual seja:

$$Y_t = y.P_t \quad (2),$$

onde as novas variáveis são: y (renda real) e P_t (nível geral de preços).

Agora se define mais duas equações, uma para os salários e outra para os lucros respectivamente:

$$W_t = m.y.P_{t-1} \quad (3) \text{ e}$$

$$L_t = n.y.P_{t-1} \quad (4)$$

Sendo:

m = parcela dos salários; coeficientes de absorção dos salários; poder sindical dos trabalhadores

n = parcela dos lucros; coeficiente de absorção dos lucros; poder sindical dos capitalistas

P_{t-1} = nível de preços no período imediatamente anterior

Da equação (1) temos: $Y_t = W_t + L_t$, substituindo as equações (3) e (4), obtém-se

$$Y_t = m.y.P_{t-1} + n.y.P_{t-1}$$

Logo:

$$Y_t = (m+n).y.P_{t-1} \quad (5)$$

Comparando (2) e (5) implica que

$$y.P_t = (m+n).y.P_{t-1} \quad (6)$$

Logo:

$$P_t = (m+n).P_{t-1} \quad (7)$$

Supondo um tempo t , em que a inflação seja zero ou se aproxime de zero, então

$$P_t = P_{t-1} \quad (8)$$

Logo:

$$P_t/P_{t-1} = 1 \quad (9).$$

Assim:

$$m+n = 1 \quad (10).$$

Por fim:

$$m = 1 - n \quad (11) \text{ e } n = m - 1 \quad (12)$$

Então “tão óbvio, tão simples, tão negligenciado”. Fácil de concluir que: ganha quem tem país poder.

6. CONCLUSÃO INCONCLUSA

Este trabalho começa por questionar o sentido da elevação da taxa de juros da última reunião do Copom do Banco Central do Brasil em 18 de setembro do corrente e de imediato apresenta uma resposta correta, porém muito incompleta de que os aumentos na taxa de juros como vem ocorrendo no Brasil, é a garantia que os burgueses e parte da classe média terão uma expansão na renda de seus ativos (em geral papéis que valem quanto pesam), aumentando a dívida pública sem gerar um real de renda nova nem uma unidade de emprego

O tópico mais importante da Ata do Copom é denominado de “Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom” com quatro itens que foram contestados um a um. Não há certeza sobre queda de atividade nos Estados Unidos, mas o Fed cortou a taxa de juros em 0,5%. Em total contradição com os países centrais o Copom afirma que haveria intenção de aumento da taxa, mas alguns bancos centrais em economias centrais, em particular o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, o alemão e o japonês, também, cortaram recentemente as taxas de juros

As razões internas apresentadas na Ata para elevação da Taxa de Juros não se justificam, dado que o centro da meta é 3,0% com margem de 1,5%, então a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5%. O IPEADATA mostra que desde setembro de 2023 a Taxa de inflação entrou em queda, atingindo o máximo da meta (4,5%) entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. De fevereiro de 2024 até abril a taxa atinge um mínimo de 3,7%, volta a se elevar até atingir novamente o teto em julho de 2024, quando inicia uma queda que se estende até o mês de

setembro. Se a inflação se encontra dentro da meta, então não há razão objetiva para aumentar as taxas de juros. Razão menor existe para culpar o salários e “inventar” um pleno emprego que inexistente.

No livro *Salário, Preço e Lucro*, Marx (1865) mostra que o operário Weston procurou tornar suas teses aceitáveis através do exemplo da tigela de sopa ou terrina. Dizia Weston que se em uma sopeira cabe uma quantidade “x” de sopa, destinada a determinado número de pessoas, a quantidade de sopa não aumentará se aumentar o tamanho das colheres. Este exemplo (próprio do mundo operário das sopas de repolho), Marx considera como primário e fraco e isso o faz lembrar do apólogo de Menênio Agripa. No momento em que os conflitos de classes se acirram é comum saídas “bem boladas”. Em Roma, quando a plebe entrou em luta contra os patrícios, o líder patrício Menênio Agripa chamou atenção dos “avexados” plebeus de que a pança patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político. Contudo, o Tribuno das classes dominantes romanas não conseguiu demonstrar como é possível alimentar os membros de quem trabalha enchendo a barriga de outro que comanda.

O cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários, contém todo o produto do trabalho nacional, e o que os impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina, nem a escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres.

Na verdade e no intuito de esconder suas reais intenções, os senhores banqueiros centrais fingem não saber que o aumento das taxas de juros não reduzirá de forma direta as taxas de inflação para os níveis projetados sem uma forte e alta recessão. Omite, cinicamente, que a inflação não teve por causa excedentes de demanda, mas escassez de oferta. Porém, mostra que os banqueiros centrais são agora os grandes escudeiros mercenários dos capitalistas. Mostra que uma estratégia de salvamento do capitalismo está se construindo que deve ser paga com formas diversas de destruição humana, incluindo a fome generalizada.

Muito se falou em ideologia na economia, o que era correto, mas agora há uma extrapolação. De fato, a economia transformou-se em uma ideologia vulgar e rasteira. Atrás da enganação de muitos economistas há sempre uma imitação grosseira baseada no modelo newtoniano de equilíbrio automático. Observe-se: quando os salários sobem, isso leva os preços a subir. Errado. Quem controla os preços são os capitalistas. Na elevação dos salários, os empresários elevam os preços para manter a taxa de lucro e reduzir os salários reais.

Os aconselhamentos dos economistas do capital recebedores de alta remuneração e ações dos banqueiros centrais, também muito bem remunerados, é aumentar o garrote sobre a classe operária, aumentando a taxa de desemprego e derrubando os salários. A questão é: os salários estão aumentando como parcela da renda nacional ou do valor da produção? Não. Com certeza é a participação nos lucros que vem aumentando. Uma verificação é suficiente

Nos últimos cinco anos os lucros das empresas aumentaram muito mais do que os salários dos trabalhadores: Para inverter essa tendência, os salários teriam que subir mais do que o PIB e a produtividade da economia, o que se sabe só é possível próximo do pleno emprego, muita organização nos locais de trabalho e unidade na luta. Os dados mostram a violência do capital: Os pagamentos totais de lucros cresceram 14 vezes mais do que a remuneração aos trabalhadores desde 2020.

Ao se analisar o conflito distributivo se conclui que são os capitalistas que comandam os preços e não os trabalhadores. Quando eles aumentam os preços, “capturam” a taxa de lucro planejada. E os trabalhadores não reagem? Eles reagem, sim, quando podem, mas com defasagem temporal, e o dilema só é resolvido com elevação dos salários (se o poder sindical for

suficiente para consegui-la). Os capitalistas que comandam os preços voltam a aumentá-los. Desse modo, a espiral é de preços-lucros-preços

Uma conclusão importante e muito grave é que não são somente os conservadores que desejam mais do mesmo, porém keynesianos e até autodenominados marxistas se renderam ao receituário antioperário. Ninguém discute mais a origem dos salários e dos lucros; o comando sobre os preços; o conflito distributivo; a neutralidade dos salários frente à inflação.

Referências

- BACEN. (24/09/2024). **BC divulga Ata da 265ª reunião do Copom**. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20332/nota> . Acesso em 24 de setembro de 2024.
- BARBOSA, Glaudionor Gomes; BEZERRA, Ana Paula Sobreira. Existe ideologia na economia? Ou por que os economistas não são físicos, mas muitos acreditam que são? **VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas, Campinas/2009 (ABPHE)** Disponível em: https://www.abphe.org.br/arquivos/glaudionor-gomes-barbosa_ana-paula-sobreira-bezerra.pdf Acesso em: 10 de outubro de 2024
- BASTOS, Estêvão K. Xavier; LEITE, Caio Rodrigues Gomes. Carta de Conjuntura – Nº 63 — Nota de Conjuntura, 24 — 2º Trimestre de 2024. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2024/06/240626_cc_63_notas_24.pdf Acesso em: 07 de outubro de 2024
- CARVALHO, Leonardo Mello de; SANTOS, Claudio Hamilton Matos dos. (05 de setembro de 2024) Desempenho do PIB no segundo trimestre de 2024. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/pib/#:~:text=Segundo%20o%20Instituto%20Brasileiro%20de%20de.%C3%A1%20livre%20de%20efeitos%20sazonais>. Acesso em: 10 de setembro de 2024
- DALLE, Isaías. (2024) Emprego e salário ajudam a impulsionar recorde nos rendimentos. **Agência Gov**. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202404/emprego-e-salarios-ajudam-a-impulsionar-recorde-nos-rendimentos#:~:text=Os%20valores%20resultantes%20do%20trabalho,de%2014%20anos%20e%20trabalha>. Acesso em: 23 de setembro de 2024
- IBGE. **Notas técnicas** - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/29764-notas-tecnicas-sistema-nacional-de-indices-de-precos-ao-consumidor.html#> Acesso em: 15 de setembro de 2024
- INSTITUTO CONHECIMENTO LIBERTA (ICL) (05/02/2024). Desde 2016, **salários vêm perdendo participação no PIB, enquanto lucros das empresas ganham espaço**. Disponível em: <https://icleconomia.com.br/salarios-vem-perdendo-participacao-no-pib/> Acesso em 09 de outubro de 2024.
- JORDAN, Dearbail. (05/08/2024) **Economia dos Estados Unidos caminha para uma recessão?** Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rwwzr1dipo#:~:text=Recess%C3%A3o%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20inevit%C3%A1vel%20coisas%20com%20que%20se%20preocupar%22>. Acesso em: 23 de setembro 2024.
- KALECKI, M. (1954) Teoria da dinâmica econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os Economistas).
- LIRA, Roberto de. (12/09/2024). BCE corta taxa de juros em 0,25 ponto, conforme o esperado. **InfoMoney**. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/bce-corta-taxa-de-juros-em-025-ponto-conforme-o-esperado-2/> Acesso em: 26 de setembro de 2024
- LOPES, Roberta. (25/09/2024). **Índice de inflação desacelerou em setembro, aponta IBGE**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2024-09/indice-de-inflacao-desacelerou-em-setembro-apontaibge#:~:text=O%20IPCA%2D15%2C%20%C3%8Dndice%20Nacional, nesta %20quarta%2Dfeira%20pelo%20IBGE>. Acesso em 25 de setembro de 2024
- MARX, Karl, (1865). Value, Price and Profit. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/introduction.htm> Acesso em: 15 de setembro de 2024

MARX, Karl, (1865). Salário, Preço e Lucro. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1865/salario/index.htm> . Acesso em: 15 de setembro de 2024

REUTERS. (13/03/2024). **Dividendos corporativos globais atingem recorde de 1,66 trilhão de dólares em 2023**. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/companhias-abertas/dividendos-corporativos-globais-atingem-recorde-de-us-166-trilhao-em-2023/> Acesso em: 12 de outubro de 2024.

REUTERS (10/09/2024). **Alemanha provavelmente está em recessão, diz BC**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/alemanha-provavelmente-esta-em-recessao-diz-bc/> Acesso em: 04 de outubro de 2024

REUTERS. (19/09/2024). **BC da Inglaterra mantém juros em 5% e estende plano de redução de títulos**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/bc-da-inglaterra-mantem-juros-em-5-e-estende-plano-de-reducao-de-titulos/#:~:text=O%20Banco%20da%20Inglaterra%20manteve,sobre%20as%20financas%20do%20governo> .Acesso em 22 de setembro de 2024

REUTERS. (20/09/2024) **BC do Japão mantém taxa de juros e sinaliza que não há pressão para novo aumento**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/bc-do-japao-mantem-taxa-de-juros-e-sinaliza-que-nao-ha-pressao-em-novo-aumento/#:~:text=O%20Banco%20do%20Japao%20mantem,a%20taxa%20de%20juros%20em%205%20por%20cento%20e%20sinaliza,que%20nao%20ha%20pressao,para%20um%20novo%20aumento>. Acesso em: 21 de setembro de 2024

ROBERTS, Michael. (13/10/2022). **Terapia de choque na economia mundial**. Disponível em: <https://outraspalavras.net/desigualdades-mundo/terapia-de-choque-na-economia-mundial/> Acesso em: 08 de outubro de 2024

SILVA, Camila da. (01/05/2024). Lucro empresarial mundial cresce 14 vezes mais do que o salário de trabalhadores, aponta a Oxfam. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lucro-empresarial-mundial-cresce-14-vezes-mais-do-que-o-salario-de-trabalhadores-aponta-a-oxfam/> Acesso em: 10 de outubro de 2024

SOUZA JUNIOR, José Ronaldo de Castro; CORNELIO, Felipe Moraes. Estoque de capital fixo no Brasil: séries desagregadas anuais, trimestrais e mensais. Texto para Discussão, Rio de Janeiro, Ipea, n. 2580, 2020. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/24765/1/PrFol_216155_Investimento%20em%20capital%20fixo%20no%20Brasil.pdf Acesso em: 20 setembro 2024.

UNCTAD/PRESS/PR/2022/014. **Comunicado de Imprensa**: UNCTAD alerta para recessão global Induzida por políticas, apoio financeiro Inadequado deixa os países em desenvolvimento expostos a crises em cascata de dívida, saúde e clima. Disponível em: https://unctad.org/system/files/press-material/PR22014.Rev_1_pt_TDR22_Final.pdf Acesso em: 05 de outubro de 2024.

UNCTAD (2022) Trade and Development Report. - Development prospects in a fractured world: Global disorder and regional responses. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2022_en.pdf Acesso em: 05 de outubro de 2024.